

Claretiano Memorial: a casa da memória claretiana em Batatais

Rodrigo Touse Dias LOPES¹

Elza Silva Cardoso SOFFIATTI²

Resumo: O artigo apresenta o contexto de montagem e abertura do Claretiano Memorial como o lugar da memória institucional do Claretiano – Centro Universitário e Claretiano – Colégio São José. São apresentados os dados de visitação do memorial e as principais atividades realizadas em seu primeiro triênio, revelando que o Memorial se articula como meio de comunicação da memória claretiana e como espaço de reflexão sobre a educação no século XX. Por fim, é apresentado o Memorial como importante recurso pedagógico como laboratório para os cursos de Museologia e História.

Palavras-chave: Claretiano Memorial. Laboratório Museológico. História Institucional.

¹**Rodrigo Touse Dias Lopes.** Doutorando em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT). Mestre em História e Cultura Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Licenciado em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Docente e Coordenador do Curso de Graduação em Museologia – Bacharelado e do Curso de Pós-graduação em Museografia e Patrimônio Cultural do Claretiano – Centro Universitário. Coordenador do Claretiano Memorial. *E-mail:* <rodrigo.touse@claretiano.edu.br>.

²**Elza Silva Cardoso Soffiatti.** Doutora em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Mestre em História e Cultura Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Docente e Coordenadora do Curso de Licenciatura em História do Claretiano – Centro Universitário. Coordenadora do Claretiano Memorial. *E-mail:* <elzacardoso@claretiano.edu.br>.

Claretiano Memorial: the house of claretiano memory in Batatais

Rodrigo Touso Dias LOPES

Elza Silva Cardoso SOFFIATTI

Abstract: The article presents the context of the constitution and opening of the Claretian Memorial as the place of the institutional memory of the Claretian University and Claretian Centre College of St. Joseph. The data presented are from site visits and the main activities carried out in its first three years, revealing that the Memorial transmits the Claretian memory and is articulated as a place for reflection on education in the 20th century. Finally, the Memorial is presented as an important pedagogical resource as a workshop for Museology and History courses.

Keywords: Claretiano Memorial. Museology Lab. Institutional History.

1. INTRODUÇÃO

Cultura é palavra viva, é palavra-mundo. É conceito grande, vasto, mas todo espremido numa palavra só. É como “nonada”, só que, dessa vez, não foi Guimarães Rosa (2001) quem a inventou. A palavra cultura, referindo-se ao processo de produção, acumulação e transmissão do conhecimento humano, produzido pelo homem como coisa que não existe naturalmente e surge apenas e porque o homem dedicou-se a isso é uma adaptação de outra atividade: a cultura da terra.

Ainda que se trate de uma planta, a cultura da terra produz uma planta feita planta pelo homem, e desse labor dos braços com a terra emergiu a imagem do labor da mente com a ideia. Cultura da terra, cultura do homem. Grandes coisas nascem dessa terra fértil que é a cabeça do homem: Guimarães Rosa (2001) quem o dirá. Antes, era nonada.

Entender a cultura como um espaço de produção e transmissão dos saberes-mundo dos homens implica admitirmos duas coisas: em relação à ideia de produção, que há acumulação de saber ao longo do tempo; e em relação à ideia de transmissão, que há um espaço relacional próprio da cultura. Entre todos os espaços relacionais de cultura, os museus tem se destacado porque buscaram construir para si uma definição que os caracteriza justamente como um local que preserva, pesquisa e comunica os saberes humanos, sejam artísticos ou históricos, materiais ou imateriais.

De fato, o Conselho Internacional de Museus – ICOM assim definiu o que é um museu: uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exhibe a herança tangível e intangível da humanidade e de seu ambiente para fins educacionais, estudo e diversão (ICOM, 2007).

Mas é claro, os museus nem sempre foram assim. A palavra “museu” tem origem grega, o *mouseion*, que era um templo dedicado às nove musas do Olimpo. A história conta que Zeus, depois da vitória dos deuses olímpicos sobre os titãs, na guerra conhecida como Titanomaquia, criou nove musas inspiradoras

das boas capacidades dos deuses. Eram elas Calíope, Clio, Érato, Euterpe, Melpômene, Polímnia, Terpsícore, Talia e Urânia. Elas eram as musas da eloquência, história, poesia, música, tragédia, música sacra, comédia, dança e a astronomia, respectivamente.

O mais famoso *mouseion* talvez tenha sido o de Alexandria, que continha a não menos famosa Biblioteca de Alexandria, além de parque zoológico e botânico, local de pesquisas astrológicas, experimentais, filosóficas e um espaço de exposição de esculturas. Visto assim, era mais uma Academia de Ciências do que um museu, segundo a definição moderna. O espaço que hoje conhecemos como museu, por seu lado, talvez tenha sido de fato o que chamávamos então de Pinacotecas. As antigas pinacotecas eram os espaços de guarda de pinturas, sendo a Pinacoteca da Acrópole de Atenas a galeria pública mais antiga do mundo.

Ainda assim, a preservação de pinturas e o colecionismo como atividade humana é bem mais antigo que os próprios antigos gregos. A arqueologia nos mostra restos materiais de diferentes tipos de coleções humanas, pedras e ossos, além de espaços de acúmulo de pinturas rudimentares, como as cavernas de *Lascaux*, na França, ou mesmo a Serra da Capivara, no Piauí. Colecionar e comunicar as coleções são atividades das mais antigas realizadas pelo homem. Se essa abstração não é uma das formas de individualizar a espécie humana, não deixa de ser impressionante.

Ao longo da Idade Média, as igrejas, sobretudo as Catedrais, tornaram-se, também, grandes galerias e bibliotecas de guarda de obras religiosas e da filosofia antiga, e muitas ainda o são. Com as Grandes Navegações e o contato cada vez mais frequente entre a Europa e os outros povos, formaram-se os primeiros gabinetes de curiosidades, espaços que reuniam todo tipo de objetos exóticos trazidos dos locais mais desconhecidos do mundo europeu.

Contudo, essas coleções eram privadas e não acessíveis ao público. O primeiro museu aberto ao público, como o entendemos hoje, provavelmente foi o *Ashmolean Museum*, da universidade de Oxford, na Inglaterra, fundado em 1683. O *British Museum*, fundado em 1753, é o mais antigo museu aberto ao público. Depois da Revolução Francesa, a ideia de espaço público é reelaborada,

com os palácios de governo ocupando o lugar dos palácios reais, privados. É, também, no início do século XIX que a ideia de patrimônio cultural formador da nacionalidade se expande e encontra nos museus os definitivos lugares de memória das nações, guardiões da nacionalidade e da identidade nacional.

Notamos, assim, que uma determinada perspectiva se formou no modo como os museus viam o mundo e musealizavam sua história. Era a perspectiva europeia, que Hugues de Varine assim expôs:

Foram os países europeus que impuseram aos não europeus seu método de análise do fenômeno e patrimônio culturais; obrigaram as elites e os povos destes países a ver sua própria cultura com olhos europeus. Assim, os museus na maioria das nações são criações da etapa histórica colonialista. A descolonização que se registrou mais tarde foi política, mas não cultural; pode se dizer, por conseguinte, que o mundo dos museus, enquanto instituição e enquanto método de conservação e de comunicação do patrimônio cultural da humanidade é um fenômeno europeu que se difundiu porque a Europa produziu a cultura dominante e os museus são uma das instituições derivadas dessa cultura (ROJAS; CRESÁN; TALLERO, 1979, p. 12).

Nas quatro últimas décadas do século XX, no entanto, os processos de musealização do passado têm experimentado muitas mudanças, algumas profundas, outras como uma espécie de verniz moderno sobre um fundo solidamente tradicional. O pensamento originário dessas mudanças é, em primeiro lugar, a Nova Museologia, o movimento de renovação das práticas museológicas que buscou realinhar museus e suas comunidades, os anseios sociais e as práticas dos museus. A expansão desse pensamento daria origem aos museus comunitários, ecomuseus, museus de território e uma profusão de tentativas de descolonização dos museus, além dos novos museus, memoriais e espaços expositivos, criados na esteira da nova museologia e já imbuídos dos seus princípios. Assim é, também, com o Claretiano Memorial, objeto deste artigo.

2. A PRODUÇÃO DO CLARETIANO MEMORIAL

Foi imerso na teoria da Museologia Social, uma teoria que sempre expande a prática, que foi concebido o Claretiano Memorial, em 2015. A trajetória do projeto de um Memorial que desse conta da memória institucional de um Colégio com um século de história foi um desafio à parte. E desafios não foram poucos: um museu universitário e um museu escolar, dentro de um prédio histórico que é um museu em si (de fato, as escadas do prédio, até hoje, possuem o registro material do modo como os alunos deveriam caminhar pelo colégio, de modo que apenas um dos lados das escadas de pedra foram gastos ao longo do tempo).

A tentativa em recontar uma história, na perspectiva de fazer isso com objetos, é a de recriar os espaços, os ambientes, promovendo uma imersão no passado. Teríamos legitimidade, como um lugar de memória e um lugar com memória, de construir aqui um museu-escola. Esse modelo de produção de um discurso sobre o passado bem poderia ter sido aplicado no Memorial, pois a prospecção de objetos históricos originais, imagens e relatos de ex-alunos permitiriam isso. Contudo, desde o princípio do projeto, foi imaginada uma outra estratégia de comunicação desse acervo, qual fosse, seria a partir do ponto de vista do aluno que estudou aqui a quase um século que contaríamos essa história. Isto porque o Memorial em si deveria ser construído como parte da obra do Claretiano, ou seja, inspirado pelos princípios da singularidade, abertura, integridade, transcendência, autonomia, criatividade e sustentabilidade. O olhar do aluno nos guia pelos princípios, é a concepção antropológica do protagonismo do olhar de dentro, do olhar das pessoas que ao longo do tempo foram as mais afetadas pelo Colégio, os próprios alunos.

Por isso, optamos por não recriar uma sala de aula, mas, em vez disso, trazermos para o centro do Memorial a carteira escolar – o maior símbolo da vivência escolar, ano a ano compartilhada pelos alunos e marcada por cada geração deles com seus riscos e rabiscos, suas manchas de nanquim e o farelo do pó de grafite. Além disso, um expositor único com peças utilizadas no colégio revela, também, o olhar claretiano sobre si: a quantidade de equipamentos

de transmissão de vídeo que a escola acumulou ao longo do tempo faz, em retrospectiva, muito sentido quando pensamos em seu pioneirismo na educação a distância.

Inaugurado em outubro de 2016, o Claretiano Memorial logo tornou-se o espaço expositivo que deu origem ao trabalho sistematizado de musealização da memória institucional do Claretiano – Colégio São José, do Claretiano – Centro Universitário e de todo o Claretiano – Rede de Educação, sem esquecer, nesse cenário, a existência prévia do Museu Claretiano em Curitiba. Pela natureza do seu acervo, o Claretiano Memorial trabalha com a história da educação paulista no século XX, incluindo peças originais de uso dos antigos alunos, como uniformes, carteiras, cadernos e livros, desde o início do século passado, além de equipamentos escolares e dos primeiros laboratórios de física e química, além de um planetário alemão do século XIX, as primeiras máquinas de escrever, rádios e projetores de filmes antigos.

Sobre a infraestrutura de segurança, foram implantados equipamentos de controle de umidade e temperatura para os acervos mais delicados, instalados brises na parte externa do prédio e paredes adicionais (paredes corta-luz) justamente para diminuir a incidência de calor e luz sem afetar a circulação do ar. O resultado é um ambiente mais fresco e com uma iluminação mais adequada à exposição. Sobre isso, ainda, todo o Memorial conta com sete zonas independentes de iluminação, totalizando 96 spots em LED 3000k de 5w e 10w aplicados sobre trilhos eletrificados, permitindo ótima regulagem de iluminação. A infraestrutura de segurança ainda conta com saída de emergência, alarmes de incêndio e antifurto, além de câmeras de segurança. A acessibilidade predial é completa, contando com piso tátil, balcão rebaixado, piso nivelado, rampas e elevador, além de audiodescritores para as exposições.

Seis televisores expõem o acervo de imagens históricas do Colégio e depoimentos de alunos egressos da instituição. Há uma linha do tempo com mais de 20 metros de extensão contando toda a história do Claretiano – Colégio São José e do Claretiano – Rede de Educação. O memorial conta com sala de projeção climatizada para 30 pessoas e mais três animações complementam o universo

interativo: uma mostrando a presença do Claretiano – Rede de Educação no Brasil, outra com todas as cidades que contam com egressos do Colégio São José, e um filme com a história do colégio projetado, diretamente, no chão, convidando o público para interagir com as imagens.

A experiência de montagem desse espaço deu origem, ainda, ao Grupo de Pesquisa Claretiano Memorial, estabelecido como grupo de pesquisa junto ao CNPq. Contudo, todos esses aspectos práticos são estéreis, ainda não se alinham à proposta de formação própria do Claretiano, cuja missão é

[...] capacitar a pessoa para o exercício e para o compromisso com a vida, mediante o seu desenvolvimento integral, envolvendo a investigação da verdade, o ensino e a difusão da cultura, inspirada nos valores éticos e cristãos e no carisma Claretiano (CLARETIANO, 2012, p. 17).

A construção do Claretiano Memorial foi feita em três etapas: a fase estrutural, na qual foi pensado o espaço e como ele seria estruturado diante às demandas e objetivos a serem expostos, ou seja, a produção do Memorial, incluindo finalização das obras estruturais no espaço expositivo, aquisição e montagem de mobiliário de exposição, a prospecção de peças em unidades remotas, a limpeza e restauro de peças, bem como o registro e catalogação do acervo; a fase de pesquisa de conteúdo, a segunda fase, na qual foram realizadas entrevistas, somando mais de 30 horas de vídeo, recolhimento e produção de imagens, produção de vídeos e softwares, produção de material de divulgação e documentação do Memorial; e, por fim, a fase de montagem da exposição e do acervo permanente, a terceira e última fase da construção, na qual foram feitos os testes de vídeo, luz e som, feitas as plotagens e publicações, transporte de peças, treinamento da equipe e, enfim, a abertura do Memorial.

A pesquisa de público do Claretiano Memorial, nesses 3 anos de portas abertas, revelou mais de 13.000 visitantes, com mais de 60% de visitas únicas e com mais da metade dos visitantes fora da idade escolar. Ou seja, o Claretiano Memorial não tem falado apenas com alunos desta ou de outras instituições de ensino, mas

também com o público em geral, que tem incluído a visita ao Claretiano Memorial em seu roteiro de visita por Batatais e região.

Foram realizadas nove exposições temporárias, e o Claretiano Memorial participou de outras dezoito atividades museológicas, ou relacionadas ao estímulo da cultura, educação e pesquisa científica, como exibição de filmes, programas governamentais de valorização e divulgação cultural, encontros de iniciação científica e congressos acadêmicos, além das Semanas de Museu e Primavera dos Museus.

3. DO MEMORIAL À MUSEOLOGIA

O sucesso da experiência com o Claretiano Memorial, o perfil dos cursos consolidados no Claretiano – Centro Universitário, notadamente os cursos de Licenciatura em História, Licenciatura em Artes e Bacharelado em Biblioteconomia, a observação do mercado e o forte posicionamento da instituição no cenário da cultura permitiram um passo além no campo da memória e patrimônio cultural, com a abertura de um curso de Bacharelado em Museologia, a partir de 2019. Propor um novo curso que se alinhe, do ponto de vista formal, a uma visão geral do que é educação foi o aspecto teórico fundamental, porque os museus são fenômenos sociais, espaço relacional resultado da ação de sujeitos sociais, que estão no interior da instituição e fora dela, a constroem e reconstroem, diariamente.

O Claretiano Memorial, junto ao curso de graduação em Museologia, tem a intenção de construir uma museologia voltada para a melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade, sejam alunos, visitantes ou colaboradores. Aqui, qualidade de vida significa direito e acesso à cultura, mas também à educação, cidadania, política, saúde, trabalho, afetividade e muito mais. Para isso, a museologia entende o Memorial como sua principal sala de aula, laboratório e resultado final. O Memorial é o campo prático, que reflete e é afetado pela teoria. Por exemplo, imaginar que o educativo de uma exposição possa ser elaborado após a montagem é premissa que leva em conta, subjetivamente, uma hierarquização entre os aspectos museológicos e os educativos dentro do universo

da museologia. Nesse sentido, a apropriação do Memorial como um laboratório prático para os alunos da museologia é não apenas lógica, mas muito importante para o seu desenvolvimento.

Assim, o profissional de museus formado pelo Claretiano pelo curso de Museologia deverá ser sujeito histórico do seu trabalho e da transformação que espera ver no mundo – a começar pelos próprios museus e por sua prática neles. As fortalezas dessa ideia são o desejo, a iniciativa, a teoria, a vivência, o compartilhamento e o compromisso pessoal. A prática da produção de conhecimento significativo, um conhecimento que se dá no toque, na troca, na aproximação, na apropriação, no compromisso, na implicância, no comprometimento, arriscando-se a superar dicotomias fáceis, com as quais os museus frequentemente trabalham, como a relação passado e presente, o atual e o desatualizado, o velho e o novo, o material e o imaterial, o cultural e o natural, o que serve ao uso e o que serve à exposição, o que se mostra e o que se guarda, o culto e o ignorante, o erudito e o popular.

Como exemplo do que se está argumentando, pode-se mencionar a exposição temporária de Arte Naif, que recebeu o sugestivo nome de *A cor cura* e foi pensada para, além de expor, valorizar a Arte Naif na cidade de Batatais, por meio da exposição individual de uma artista conterrânea, Con Silva. A produção dessa exposição demandou a catalogação das obras da artista, que não possuía um acervo inventariado. Nesse processo, foram levantadas mais de uma centena de quadros, todos fotografados e catalogados. Para contextualizar a temática, as obras e a artista, foi preciso contextualizar a exposição. Para isso, produziu-se um documentário buscando a dimensão da artista, suas raízes culturais e artísticas, de seus valores e de seu conhecimento de vida, pois essas dimensões estavam contidas amplamente nas obras.

4. DISCUSSÃO TEÓRICA

A opção teórica pela museologia social, que embasou, tanto a produção do Claretiano Memorial quanto o curso de Museologia, leva em conta a dimensão política dos museus e da própria

museologia. A museologia social, então, reflete sobre os contextos que levam à sobrevivência apenas imaterial de algumas expressões, sobre a antiguidade de uma prática, o esquecimento de um objeto e a valorização de outros, evitando uma atitude até messiânica em relação ao que se deve salvaguardar e comunicar. Pensado em conjunto, o que entendemos como acervo escapa do universo da coisa em si para estar naquele espaço relacional, ou seja, pensar que museus servem e acervos também.

Assim, propomos um fazer-museu que levasse em conta os problemas locais e regionais mais agudos, questionando-os e buscando respostas coletivas na própria ação, de forma que o museu absorva, reflita sobre e comunique – denuncie - esses problemas. Por exemplo, Cândido Portinari, expoente da cultura em Batatais, com a tela *Os Retirantes*, tem algo que ver com os naufragos imigrantes da Síria, com a fronteira México-EUA, com a fronteira Brasil-Venezuela, com os Bolivianos em São Paulo? Com o universo da cana-de-açúcar do interior paulista? Localmente, como temos tratado nosso patrimônio cultural?

Do ponto de vista conceitual, a museologia que suporta as duas iniciativas tem dois pontos de partida. O primeiro é a justiça cognitiva. A ideia de Boaventura de Sousa Santos (1991) reverbera na museologia social com as propostas de uma ecologia de saberes, sem criar uma museologia erudita o suficiente que sirva mais para afastar as pessoas desse universo do que para as fazerem se aproximar (e se apaixonarem, e se apropriarem) dele. O segundo ponto é a própria museologia social, a museologia que ampara o outro, que pretende ser ponte, que promove o encontro de pessoas, de saberes, de tempos e de espaços, dentro de um ambiente de diálogo, ainda que provocativo, artístico, mas sempre ético.

As duas edições da exposição “Essa Arte é Nossa” é um dos frutos desse conceito de um museu-ponte entre visitantes e o próprio museu. Pensada para explorar no âmbito museal os trabalhos produzidos na disciplina de Artes dos alunos do Claretiano – Colégio São José de Batatais, de toda a Educação Básica, essa exposição tem sido a ponte necessária entre a tradicional posição do visitante e a emergente posição de artista. O principal objetivo

é apresentar as produções dos alunos, valorizando sua estética, criatividade e expressão em diversas modalidades, como desenho, pintura, colagem, montagem de maquetes, escrita e fotografia. E dentro dessa perspectiva, os alunos deixam de ser espectadores e visitantes para tornarem-se, também, produtores da cultura material que observam no Memorial.

O conceito de museologia social não é exatamente novo. Começa, ainda, na década de 1970, com a Declaração de Santiago do Chile, propondo um museu que se aproxima do que é a educação, entendida como um processo social em desenvolvimento; não como uma preparação para a vida, mas como a própria vida. Os museus não devem ser, portanto, retratos de um mundo que não existe, mas sim elementos vivos de uma sociedade. Dentro dessa perspectiva, a museologia social surge vinculada às outras ciências sociais, para dar conta desse fenômeno que é socialmente dado.

Se por décadas o pensamento da museologia foi o pensamento da técnica sobre o acervo, ele passa então a vincular-se ao social, ao homem. Citando o conteúdo da Declaração:

[...] o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte integrante e que possui nele mesmo os elementos que lhe permitem participar na formação da consciência das comunidades que ele serve; que ele pode contribuir para o engajamento destas comunidades na ação, situando suas atividades em um quadro histórico que permita esclarecer os problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente, engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e provocando outras mudanças no interior de suas respectivos realidades nacionais. (MESA Redonda sobre a importância e o desenvolvimento dos museus no mundo contemporâneo (IBRAM, 2012, p. 31).

O momento de virada do pensamento social na museologia, contudo, foi o ano de 1979. Nesse ano, veio a público uma entrevista publicada pela coleção Grandes Temas da Biblioteca Salvat que tratou dos museus. A entrevista é referência fundamental para a formação de uma nova geração de museólogos, educadores, historiadores, antropólogos e outros profissionais que se relacionam com o mundo dos museus. O entrevistado era Hugues de Varine, e ele afirmou ali:

A partir de princípios do século XIX, o desenvolvimento dos museus no resto do mundo é um fenômeno puramente colonialista. Foram os países europeus que impuseram aos não europeus seu método de análise do fenômeno e patrimônio culturais; obrigaram as elites e os povos destes países a ver sua própria cultura com olhos europeus. Assim, os museus na maioria das nações são criações da etapa histórica colonialista.

A descolonização que se registrou mais tarde foi política, mas não cultural; pode se dizer, por conseguinte, que o mundo dos museus, enquanto instituição e enquanto método de conservação e de comunicação do patrimônio cultural da humanidade é um fenômeno europeu que se difundiu porque a Europa produziu a cultura dominante e os museus são uma das instituições derivadas dessa cultura (ROJAS; CRESPIÁN; TALLERO, 1979, p. 12-13).

Na seqüência, o entrevistado criticava a comercialização e a monetarização da cultura e, referindo-se a Paulo Freire, chamou-o de “[...] um dos melhores pedagogos do mundo atual”. Varine sustentava que é “[...] imprescindível conhecer sua teoria da educação como prática da liberdade”, particularmente, no que tange à “[...] transformação do homem-objeto da sociedade de consumo [...] em homem-sujeito” (ROJAS; CRESPIÁN; TALLERO, 1979, p. 17).

O Brasil ainda veria, em 1992, a ECO92 e o Encontro de Ecomuseus, ambos no Rio de Janeiro. Sem dúvida, um momento global de preocupações com o desenvolvimento sustentável, indicando, novamente, um deslocamento das preocupações sociais dos museus, agora no sentido de mimetizar a preocupação com o meio ambiente. Mas o tema central na museologia dos anos 1990 era ainda a museologia de cunho social, contra-colonial, descolonial. A partir dos anos de 1980 e 1990, espalharam-se gradualmente pelo mundo experiências que buscavam outros caminhos para a Museologia, e elas se chamavam de Nova Museologia, Museologia de Ruptura, Museologia Ativa, Museologia Popular, Museologia Comunitária, Museologia Crítica, Ecomuseologia e, especialmente, a partir de 1993, Museologia Social e Sociomuseologia. No Brasil, sobretudo a partir de 2003, a expressão, os conceitos e as práticas

de Museologia Social ganharam força e se consolidaram e, como seus frutos desejados, os cursos de graduação em museologia.

A Recomendação referente à Proteção e Promoção dos Museus e Coleções, sua Diversidade e seu Papel na Sociedade (UNESCO, 2015, [n.p.]) expõe a face social novamente:

Museus são espaços públicos vitais que devem abordar o conjunto da sociedade e podem, portanto, desempenhar um importante papel no desenvolvimento de laços sociais e de coesão social, na construção da cidadania e na reflexão sobre identidades coletivas. Os museus devem ser lugares abertos a todos e comprometidos com o acesso físico e o acesso à cultura para todos, incluindo os grupos vulneráveis. Eles podem constituir espaços para a reflexão e o debate sobre temas históricos, sociais, culturais e científicos. Os museus também devem promover o respeito aos direitos humanos e à igualdade de gênero. Os Estados-membros devem encorajar os museus a cumprir todos esses papéis.

Os museus tornaram-se espaço de discussão e disputa pela memória; são campos de disputa e campos em disputa sobre a ocupação do passado, ou seja, sobre como serão contados os acontecimentos, enfatizadas as versões, reveladas as nuances do que chamamos de passado, mas que é, acima de tudo, um discurso sobre o passo, aliás, um discurso sobre o passado que ajuda a construir uma versão de presente e um desejo de futuro. Museus são, nesse sentido, um território de construção do real vivido, experimentado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vivemos um momento no qual os museus procuram não mais se posicionarem como instrumento colonizador, mas como espaço de polifonia, como meio de aproximação, conciliação e anúncio. Nesta etapa, apresenta-se o que podemos chamar, precariamente, de museu-instrumento. As questões prementes são tratadas por meio do museu e é só essa perspectiva que nos permite perceber a criação de um museu de favela ou um museu-ocupação, por exemplo. É o caminhar de uma escalada que começa quando os Estados percebem que os museus desempenham funções importantes para

as comunidades, e não apenas para os Estados em si, como antes eram percebidos os museus da identidade nacional, trabalhando os direitos difusos, as identidades coletivas e os traços locais.

A Declaração do MINOM (o Movimento Internacional para uma Nova Museologia), no Rio de Janeiro, em 2013, marca essa visão em seu conteúdo, quando coloca em destaque a compreensão de que “[...] a museologia social consiste num exercício político que pode ser assumido por qualquer museu, independente de sua tipologia” (MINOM, 2013, [n.p.]).

E mesmo a isso se impõe a realidade que, desde então, nos obriga a entender o fenômeno nas novas imigrações e dos refugiados, e buscar meios de entender esse contexto à luz da tentativa de promoção do local, quando não há mais local para uns, e quando o local se converte em lugar de disputa para tantos outros. Abrir os olhos e os museus para o contexto maior, estabelecer que o museu seja um recurso para o desenvolvimento sustentável da humanidade, um instrumento de reflexão e transformação é o museu que desejamos e o museu que precisamos. O Claretiano Memorial procura se posicionar dentro dessa perspectiva em relação à história da educação ao longo do século XX, materializando a história em objetos que não cristalizam uma versão dessa história, ao contrário, permitindo que a Instituição de Ensino, os ex-alunos entrevistados, os ex-professores e os visitantes formem um novo diálogo a cada visita.

Isso ocorre porque os objetos num museu não possuem mais valor de uso, ou seja, um relógio não serve para ver as horas, uma arma já não atira, uma roupa não veste mais ninguém³. Essas inutilidades são importantes porque geram as possibilidades de reflexão a partir do tempo presente em direção ao passado do que foram quando tinham seu valor de uso. Criar os fios que ligam o passado ao presente importa porque nos une à medida em que nos permite vislumbrar o modo de vida do outro que estava aqui antes de nós, e nos dá perspectiva sobre as permanências humanas. Exemplos disso são realmente abundantes, mas alguns deles acreditamos ser emblemáticos: muitos de nós ainda dizemos expressões como ‘não vale um tostão furado’, ‘agora caiu a ficha’, ou

³Conforme Ramos (2004, p. 20).

‘ele queimou o filme’, mas poucos de nós de fato vimos a pequena moeda de cem réis que ficou conhecida como tostão, que perdeu valor de compra ao mesmo tempo em que diminuiu de tamanho, gerando a expressão que a consagrou; praticamente nenhum adolescente usou um telefone público, o orelhão, quando este funcionava com fichas ao invés de cartões para ouvir o barulho da linha ser atendida e, literalmente, a ficha cair; e imagine quantos jovens usaram uma máquina fotográfica analógica que expunha o filme à luz para registrar os negativos que não podiam ser abertos sem rebobinar para não queimar o filme e perder as fotos!? Percebido o objeto como item curioso, é o momento de ir além (...). Nesse sentido um tipo de objeto em especial tem a capacidade de levar os alunos a uma reflexão prática que pode ser interessante incentivar: as moedas. As pessoas nascidas a partir de 1994 viveram as suas vidas utilizando um único padrão monetário no Brasil, o Real. Ao passo que quem nasceu apenas dez anos antes, em 1984, viveu o padrão do Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, novamente o Cruzeiro, o Cruzeiro Real e então, o Real. Seis padrões monetários, carimbações de moedas, trocas de papel, URV. Quando os alunos veem as notas e as moedas, entendem que os zeros são cortados de um padrão ao outro, percebem notas de nomes diferentes e mesmas efígies, notam os carimbos no papel e disso passam a calcular os volumes de papel que seria preciso carregar para a compra de um automóvel, ou que a maioria das pessoas de fato ganhavam “milhões” em salário, deduzem o que é a inflação e todas as dificuldades pelas quais as pessoas passam em função dessas alterações no padrão monetário (LOPES, 2018, p. 139-140).

O Claretiano Memorial é, ao cabo, um espaço de construção da autonomia dos seus visitantes, por meio da produção de conhecimento científico, do lazer de qualidade e da educação não formal. Sejam alunos do Colégio São José, sejam nossos visitantes espontâneos, sejam os alunos da graduação ou pós-graduação, cada um, à sua maneira, ressignifica o que é ser Claretiano por meio da nossa história. E como costumamos dizer no Memorial, aqui tem muita história, mas essa história está apenas começando.

REFERÊNCIAS

- CHAGAS, M. *Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica museológica de Mário de Andrade*. Chapecó, Ed Argos, 2006.
- CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO. *Projeto Educativo Claretiano – PEC*. Batatais: Claretiano, 2012.
- IBRAM. *Mesa redonda sobre a importância e o desenvolvimento dos museus no mundo contemporâneo (Mesa Redonda de Santiago do Chile, 1972)*. Brasília: IBRAM, 2012.
- ICOM – INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS. *Comunicado*. 2007. Disponível em: <http://www.icom.org.br>. Acesso em: 02 dez. 2019.
- LOPES, R. T. D. A história no museu: introdução à visitação escolar nos museus históricos. In: DAVID, A.; MARTINO, V. *Ensino de história I*. Estudos e experiências. Curitiba: CRV, 2018. p. 131-146.
- MINOM. Declaração Minom Rio 2013. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO MOVIMENTO INTERNACIONAL PARA UMA NOVA MUSEOLOGIA, 15., 2013. Rio de Janeiro. *Declaração...* Rio de Janeiro: Museu da República / Museu da Maré / Museu de Favela, 2013.
- RAMOS, F. S. L. *A danação do objeto*. O museu no ensino de história. Chapecó: Argos, 2004.
- ROJAS, R.; CRESPIÁN, J. L.; TALLERO, M. Os museus no mundo. Tradução de Luis Amaral. In: _____. *A problemática do homem atual num conjunto estruturado, unitário e coerente*. Rio de Janeiro: Salvat Editora do Brasil SA, 1979. p. 07-59.
- ROSA, J. G. *Grande Sertão: veredas*. Rio de Janeiro: Ediouro Nova Fronteira, 2001.
- SANTOS, B. S. *A gramática do tempo*. Para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 1991.
- UNESCO. Conferência Geral (38ª sessão). *Recomendação referente à proteção e promoção dos museus e coleções, sua diversidade e seu papel na sociedade (Aprovada em 17 de novembro de 2015)*. Paris: Unesco, 2015.